

Pruning and climate-smart residue management in olive orchards

Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carlos Lopes¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil M. Kabourakis²

epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, clopes@appitad.pt, aloulakis@hmu.gr,
chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

Pruning is a vital agricultural practice that enhances plant health, productivity and sustainability in crops such as olive, citrus, almond trees and vines. It controls growth, optimises sunlight and improves fruit quality. Amidst climate change, with rising temperatures and erratic rainfall, adaptive pruning is essential to maintain yields and reduce stress. Additionally, pruning residues in olive orchards, such as branches and leaves, can be shredded and spread over the soil to retain moisture, suppress weeds and boost fertility. As the residues decompose, they release nutrients such as nitrogen and potassium, improving soil health and reducing fertiliser requirements, according to guidelines by LOVAPS at HMU, CITAB at UTAD and CIMO at IPB.

1 WHAT IS PRUNING AND WHY IS IT IMPORTANT?

Pruning is the selective removal of certain parts of a plant (e.g., branches, shoots, leaves) to reduce excessive vegetation to improve structure, health and productivity. In fruit crops, it helps to control the plant's shape, encourages airflow and light penetration and stimulates better fruit quality. Pruning opens the plant so sunlight can reach all the leaves and air can flow through. This helps the plant grow stronger and healthier, like getting fresh air. The pruning of olive trees should be adapted to the local climatic conditions (soil, temperature, humidity, solar radiation), especially in areas vulnerable to climate change. This is important for:

- The regular fruiting and longevity of the olive tree
- A better balance between vegetation and fruiting
- Saving water and moisture (reducing canopy evapotranspiration)
- Optimising tree nutrient requirements by regulating olive tree canopy and growth
- Preventing olive tree pests, leading to improved pest management and reduced pesticide requirements
- Optimising harvesting

2 HOW TO CONDUCT REGULAR PRUNING IN AN OLIVE ORCHARD?

The cultivar growth habit and vigour and canopy density, as well as the fruit load, should be considered for proper regular pruning. Pruning focuses on maintaining an open canopy to let light into the centre of the tree for good fruit production and making harvesting easier. Olive trees can live for a very long time, so pruning also helps to maintain their shape and productivity over many years. The best time to control the canopy through pruning is late winter to early spring (before

new growth starts). Currently, there are three main techniques, as described below, while Figure 1 compares the olive production over three years of different pruning regimes:

- **Classical pruning:** Trees are severely pruned every three or four years. This practice is conducted by removing large branches and leaving about 25% to 50% of the canopy. It may be interpreted as renewal pruning with a major impact on production. It increases the risk of loss of production when there are adverse weather conditions due to climate change.
- **Annual light pruning:** In this approach, an average of 10% to 20% of the canopy is removed yearly. Shoots that produce fruits are removed, as well as branches that alter the optimal shape of the tree canopy. This technique prevents production variability and reduces the risk of adverse effects on production from climate change, but it requires skill and careful consideration to know when to stop cutting.
- **Three-cut pruning:** This is an annual practice that consists of removing three strategically chosen branches. The technique involves looking at the tree and choosing three branches that can be removed, considering their position in the tree, their size, the overall canopy balance, crossed branches, etc. The important thing is never to remove more than three branches. This way, the tree will always have a reasonable volume, and the production will not be affected, i.e., the production remains stable over the years.

Figure 1. Olive production with four different pruning regimes¹

Olive trees should be pruned following a year of heavy fruiting, as should trees that have not been pruned for an extended period. Any infected, dry, etc. shoots should also be removed. In the case of olive varieties with an erect growth habit and trees with sparse and medium canopy density, there should be moderate to light pruning of the centre of the canopy, as well as clearing of infected or dead shoots.

Common mistakes to avoid are cutting too much or too little, pruning during frost-prone periods, leaving stubs or tearing branches and not disinfecting tools between trees.

3 HOW ARE PRUNING RESIDUES MANAGED?

After pruning, a lot of branches and twigs are left on the ground. These leftover branches and twigs are called residues, and traditionally, farmers would just pile them up and burn them; however, this is not a climate-friendly practice. Moreover, this practice represents a waste of raw materials and nutrients that may be of great service to the soil and the olive trees. Residue management solutions that can contribute to a better environment include:

- **Shredding and mulching:** The branches can be placed in between rows (Figure 2, left) and mechanically managed to become small woodchips or mulch (Figure 2, right). This mulch can then be spread around the base of the olive trees or left on the ground between the olive tree rows. Mulch helps to keep the soil moist; it also helps prevent weeds from growing. As the mulch decomposes, it adds nutrients back into the soil, making it more fertile and healthier. Healthy soil can also store more carbon from the atmosphere, which helps fight climate change.
- **Composting:** Smaller branches and leaves can be added to a compost pile. Over time, they break down into a rich, soil-like material called compost. Compost is a natural fertiliser, and by using it, farmers may not need to use as many fertiliser inputs, thus reducing greenhouse gases. Compost also helps the soil hold more water and carbon.
- **Bioenergy:** In some cases, larger branches can be used to produce energy. If done correctly and sustainably, using pruning residues as a source of bioenergy can reduce reliance on fossil fuels such as coal and oil.
- **Creating biochar:** Heating the pruning residues under specific conditions can create a charcoal-like material called biochar, which can be added to the soil and store carbon.

Figure 2. Left – pruned branches piled between olive tree rows (photo by M. Â. Rodrigues, CIMO – IPB); right – shredded and mulched pruning residues (photo by E. Kabourakis, LOVAPS lab – HMU)

The practice of burning pruning residues wastes valuable nutrients, results in the emission of atmospheric pollutants that pollute and reduce the quality of the olives that are not harvested, and contributes to increased carbon emissions (carbon footprint) in the atmosphere and climate change (environmental pollution). Pruning residues may instead be used to create temporary brush piles (Figure 3). Forming brush piles creates complementary microhabitats and nesting places as stepping stones and patches for functional biodiversity.

Figure 3. Pruning residues used as a brush pile to harbour fauna (photo by E. Kabourakis, LOVAPS lab – HMU)

4 WHAT ARE THE BENEFITS OF SMART MANAGEMENT OF PRUNING RESIDUES IN TREE NUTRITION, OLIVE ORCHARD BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE?

Even though pruning may seem like a small action, how the residues are managed can have a big impact on the planet by:

- **Reducing greenhouse gas emissions:** Instead of burning, using residues for mulching, composting or bioenergy reduces carbon and methane. These methods also enhance soil health, supporting climate resilience and reducing olive orchards' environmental footprint.
- **Using resources wisely:** Reusing pruning residues helps to reduce waste and conserves water by shading the soil, which lowers evaporation and retains moisture.
- **Supporting biodiversity:** Avoiding synthetic fertilisers and enriching the soil with organic matter from residues supports diverse soil organisms. This promotes processes such as nutrient cycling and decomposition and provides food for higher-level species, such as birds and mammals, that can help control pests. Small brush piles left in the orchard provide great shelter for small mammals.
- **Healthier soil:** Mulching and composting improve soil fertility and structure (their decomposition releases nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc., back into the soil), reduce erosion and nutrient loss, and support beneficial microbes and invertebrates such as earthworms, which further enhance soil quality and tree nutrition.

TO FIND OUT MORE

Related links and material

[1] M. Ângelo Rodrigues, Carlos Lopes, Margarida Arrobas and Carlos Correia, “Poda do olival tradicional em três cortes: um novo conceito de poda que reduz os custos e assegura a produtividade”, *Vida Rural*, outubro 2021, 76-82.

Gucci, R., Cantini, C. 2000. Pruning and Training Systems for Modern Olive Growing. CSIRO.
Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Repullo; A. M., Carbonell; R., Ordóñez; R., Hidalgo, J., Rodríguez-Lizana A. 2012. Using olive pruning residues to cover soil and improve fertility. *Soil and Tillage Research*, 124, 36-46
LIFE IGIC video <https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

Κλάδεμα και έξυπνη διαχείριση υπολειμμάτων σε ελαιώνες με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες

Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carlos Lopes¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil M. Kabourakis²

epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, clopes@appitad.pt, aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

Το κλάδεμα αποτελεί μια σημαντική γεωργική πρακτική που βελτιώνει την υγεία, την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα καλλιεργειών όπως η ελιά, τα εσπεριδοειδή, η αμυγδαλιά και το αμπέλι. Ρυθμίζει την ανάπτυξη, βελτιστοποιεί την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας και βελτιώνει την ποιότητα των καρπών. Εν μέσω κλιματικής αλλαγής, με την άνοδο των θερμοκρασιών και τις ακανόνιστες βροχοπτώσεις, προσαρμοσμένο κλάδεμα στην κλιματική αλλαγή είναι σημαντικό για τη διατήρηση των αποδόσεων και τη μείωση της καταπόνησης. Ακόμη, τα υπολείμματα από το κλάδεμα των ελαιώνων, όπως κλαδιά και φύλλα, μπορούν να θρυμματιστούν και να απλωθούν στο έδαφος για τη συγκράτηση της υγρασίας, την καταπολέμηση των ζιζανίων και την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους. Καθώς τα υπολείμματα αποσυντίθενται, απελευθερώνουν θρεπτικά στοιχεία όπως άζωτο και κάλιο, βελτιώνοντας την υγεία του εδάφους και μειώνοντας τις απαιτήσεις στη χρήση λιπασμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΑΣΑΠ στο ΕΛΜΕΠΑ, του CITAB στο UTAD και του CIMO στο IPB.

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;

Το κλάδεμα είναι η επιλεκτική αφαίρεση ορισμένων τμημάτων ενός φυτού (π.χ. κλαδιά, βλαστοί, φύλλα) με σκοπό τη μείωση της υπερβολικής βλάστησης και τη βελτίωση της δομής, της υγείας και της παραγωγικότητας του φυτού. Στις καλλιέργειες οπωροφόρων, συμβάλλει στον έλεγχο του σχήματος του δέντρου, ευνοεί τον αερισμό και τη διείσδυση του φωτός και βελτιώνει την ποιότητα των καρπών. Το κλάδεμα ανοίγει το δέντρο, επιτρέποντας στο φως του ήλιου να φτάσει σε όλα τα φύλλα και στον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα. Αυτό βοηθά το δέντρο να αναπτυχθεί και να γίνει πιο δυνατό και πιο υγιές. Το κλάδεμα των ελαιόδέντρων πρέπει να προσαρμόζεται στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία), ιδίως σε περιοχές που είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι σημαντικό για να επιτευχθούν τα εξής:

- Τακτική καρποφορία και μακροζωία της ελιάς
- Βέλτιστη ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας
- Εξοικονόμηση νερού και υγρασίας (μείωση της εξατμισοδιαπνοής μέσω της κόμης)
- Βελτιστοποίηση των απαιτήσεων των δέντρων σε θρεπτικά συστατικά μέσω της ρύθμισης της κόμης και της ανάπτυξης της ελιάς
- Πρόληψη των εχθρών - ασθενειών της ελιάς, με αποτέλεσμα βελτιωμένη διαχείριση και μειωμένες απαιτήσεις στη χρήση φυτοφαρμάκων
- Βελτιστοποίηση της συγκομιδής

2 ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΛΑΙΩΝΑ;

Για το σωστό τακτικό κλάδεμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ανάπτυξη και η ευρωστία της ποικιλίας, η πυκνότητα της κόμης, καθώς και η καρποφορία. Το κλάδεμα εστιάζει στη διατήρηση ανοιχτής κόμης ώστε να εισέρχεται το φώς στο κέντρο του δέντρου, εξασφαλίζοντας καλή παραγωγή καρπών και διευκολύνοντας τη συγκομιδή. Οι ελιές μπορούν να ζήσουν για πολύ καιρό, επομένως το κλάδεμα συμβάλλει επίσης στη διατήρηση του σχήματος και της παραγωγικότητάς τους για πολλά χρόνια. Η καλύτερη περίοδος για την διαχείριση της κόμης μέσω κλαδέματος είναι από τα τέλη του χειμώνα μέχρι τις αρχές της άνοιξης (πριν ξεκινήσει εκ νέου η βλαστική ανάπτυξη). Επί του παρόντος, υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές, όπως περιγράφονται παρακάτω, ενώ στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται μια σύγκριση της παραγωγής ελαιοκάρπου σε τρία έτη μεταξύ διαφορετικών συστημάτων κλαδέματος:

- **Κλασικό κλάδεμα:** Τα δέντρα υποβάλλονται σε αυστηρό κλάδεμα κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια. Αυτή η πρακτική πραγματοποιείται με την αφαίρεση μεγάλων κλαδιών και την διατήρηση περίπου του 25% έως 50% της κόμης. Μπορεί να ερμηνευθεί ως κλάδεμα ανανέωσης με σημαντική επίδραση στην παραγωγή. Αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας παραγωγής όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
- **Ετήσιο ελαφρύ κλάδεμα:** Σε αυτή την προσέγγιση, αφαιρείται κατά μέσο όρο το 10% έως 20% της κόμης ετησίως. Βλαστοί που παράγουν καρπούς αφαιρούνται, καθώς και κλαδιά που αλλοιώνουν το βέλτιστο σχήμα της κόμης του δέντρου. Αυτή η τεχνική αποτρέπει την παρενιαυτοφορία και μειώνει τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην παραγωγή που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο απαιτεί δεξιότητα και προσεκτική εξέταση προκειμένου να γνωρίζει κανείς πότε πρέπει να σταματήσει το κλάδεμα.
- **Κλάδεμα τριών τομών:** Πρόκειται για μια ετήσια πρακτική που συνίσταται στην αφαίρεση τριών στρατηγικά επιλεγμένων κλαδιών. Η τεχνική περιλαμβάνει την παρατήρηση του δέντρου και την επιλογή τριών κλαδιών που μπορούν να αφαιρεθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση τους στο δέντρο, το μέγεθός τους, τη συνολική ισορροπία της κόμης, τα διασταυρωμένα κλαδιά κ.λπ. Το σημαντικό είναι να μην αφαιρούνται ποτέ περισσότερα από τρία κλαδιά. Με αυτόν τον τρόπο, το δέντρο θα έχει πάντα έναν λογικό όγκο και η παραγωγή δεν θα επηρεάζεται, δηλαδή η παραγωγή παραμένει σταθερή με την πάροδο των ετών.

Ετήσιο τριών
τομών

Εικόνα 1. Παραγωγή ελιάς με τέσσερα διαφορετικά συστήματα κλαδέματος¹

Οι ελιές πρέπει να κλαδεύονται μετά από ένα έτος έντονης καρποφορίας, όπως και τα δέντρα που δεν έχουν κλαδευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε μολυσμένοι, ξηροί κλπ. βλαστοί πρέπει επίσης να αφαιρούνται. Στην περίπτωση ποικιλιών ελιάς με κάθετη ανάπτυξη και δέντρων με αραιή και μέτρια πυκνότητα κόμης, το κλάδεμα πρέπει να είναι μέτριο έως ελαφρύ στο κέντρο της κόμης και οι μολυσμένοι ή οι ξηροί βλαστοί να απομακρύνονται.

Συνηθισμένα να είναι πολύ Ετήσιο ελαφρύ κλάδεμα, το χωρίς κλάδεμα λάθη που πρέπει να αποφεύγονται υπερβολικό ή αυστηρό κάθε τρία χρόνια

πολύ περιορισμένο κλάδεμα, το κλάδεμα σε περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παγετού, η μη απομάκρυνση στελεχών κλαδιών από το δέντρο ή το σκίσιμο κλαδιών και η μη απολύμανση των εργαλείων μεταξύ των χρήσεων σε διαφορετικά δέντρα.

3 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ;

Μετά το κλάδεμα μεγάλα ή μικρότερα κλαδιά μένουν στο έδαφος. Αυτά τα υπολείμματα μεγάλων και μικρότερων κλαδιών ονομάζονται υπολείμματα κλαδέματος και, παραδοσιακά, οι καλλιεργητές τα συγκεντρώνουν σε σωρούς και τα καίνε. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον. Επιπλέον, η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί σπατάλη πρώτων υλών και θρεπτικών στοιχείων οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στο έδαφος όσο και στις ελιές. Οι λύσεις διαχείρισης υπολειμμάτων που μπορούν να συμβάλουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον περιλαμβάνουν:

- **Θρυμματισμός υπολειμμάτων και εδαφοκάλυψη:** Τα κλαδιά μπορούν να τοποθετηθούν ανάμεσα στις σειρές (Εικόνα 2, αριστερά) και να υποβληθούν σε μηχανική επεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε πριονίδια ή σε λίπασμα (Εικόνα 2, δεξιά). Στη συνέχεια, αυτό το υλικό εδαφοκάλυψης μπορεί να απλωθεί γύρω από τη βάση των ελαιόδεντρων ή να αφεθεί στο έδαφος μεταξύ των σειρών. Το υλικό εδαφοκάλυψης συμβάλλει ώστε να διατηρείται το έδαφος υγρό. Ταυτόχρονα, εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων. Καθώς το υλικό εδαφοκάλυψης αποσυντίθεται, προσθέτει στο έδαφος θρεπτικά στοιχεία τα οποία το καθιστούν πιο εύφορο και πιο υγιές. Το υγιές έδαφος μπορεί επίσης να αποθηκεύσει μεγαλύτερη ποσότητα άνθρακα από την ατμόσφαιρα, γεγονός που συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
- **Κομποστοποίηση:** Τα μικρότερα κλαδιά και τα φύλλα μπορούν να προστεθούν σε έναν σωρό κομπόστ. Με την πάροδο του χρόνου, αποσυντίθενται σχηματίζοντας ένα πλούσιο υλικό που μοιάζει με χώμα, το αποκαλούμενο κομπόστ. Το κομπόστ είναι ένα φυσικό λίπασμα και η χρήση του επιτρέπει ενίοτε στους καλλιεργητές την εφαρμογή μικρότερης ποσότητας λιπασμάτων, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το κομπόστ βοηθά επίσης το έδαφος να συγκρατεί περισσότερο νερό και άνθρακα.
- **Βιοενέργεια:** Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μεγαλύτερα κλαδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοενέργειας. Εφόσον γίνεται με σωστό και βιώσιμο

τρόπο, η χρήση υπολειμμάτων κλαδέματος ως πηγή βιοενέργειας μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα όπως είναι ο άνθρακας και το πετρέλαιο.

- **Δημιουργία βιοάνθρακα:** Η θέρμανση των υπολειμμάτων κλαδέματος υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει ένα υλικό παρόμοιο με τον άνθρακα, το οποίο ονομάζεται βιοάνθρακας και μπορεί να προστεθεί στο έδαφος και να αποθηκεύσει άνθρακα.

Εικόνα 2. Αριστερά – κλαδιά που έχουν κλαδευτεί και στοιβαχτεί ανάμεσα στις σειρές των ελαιόδεντρων (φωτογραφία: M. Â. Rodrigues, CIMO – IPB), δεξιά – θρυμματισμένα και κομμένα υπολείμματα κλαδέματος (φωτογραφία: E. Καμπουράκης, εργαστήριο ΕΑΣΑΠ – ΕΜΠ)

Η πρακτική της καύσης των υπολειμμάτων κλαδέματος συνεπάγεται τη σπατάλη πολύτιμων θρεπτικών στοιχείων, οδηγεί στην εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων που μολύνουν και μειώνουν την ποιότητα του ελαιολάδου, που δεν συγκομίζονται και συμβάλλει στην αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (αποτύπωμα άνθρακα) στην ατμόσφαιρα και στην ενίσχυση της κλιματικής αλλαγής (περιβαλλοντική ρύπανση). Τα υπολείμματα κλαδέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προσωρινών σωρών από κλαδιά (Εικόνα 3). Ο σχηματισμός σωρών από κλαδιά προσφέρει συμπληρωματικά μικροενδιαίτηματα και χώρους φωλεοποίησης, ως νησίδες για τη λειτουργική βιοποικιλότητα.

Εικόνα 3. Υπολείμματα κλαδέματος που χρησιμοποιούνται ως σωρός κλαδιών για την προστασία της πανίδας (φωτογραφία: Ε. Καμπουράκης, εργαστήριο ΕΑΣΑΠ – ΕΜΠ)

4 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΞΥΓΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ;

Παρόλο που το κλάδεμα μπορεί να φαίνεται μια ήσσονος σημασίας ενέργεια, ο τρόπος διαχείρισης των υπολειμμάτων μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στον πλανήτη για τους εξής λόγους:

- **Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου:** Αντί για καύση, η χρήση των υπολειμμάτων για εδαφοκάλυψη, κομποστοποίηση ή βιοενέργεια μειώνει τις εκπομπές άνθρακα και το μεθάνιο. Αυτές οι μέθοδοι βελτιώνουν επίσης την υγεία του εδάφους, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ελαιώνων.
- **Συνετή χρήση των πόρων:** Η επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων κλαδέματος συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων και στην εξοικονόμηση νερού, καθώς σκιάζει το έδαφος, μειώνοντας την εξάτμιση και συγκρατώντας την υγρασία.
- **Υποστήριξη της βιοποικιλότητας:** Η αποφυγή χρήσης συνθετικών λιπασμάτων και ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ύλη από υπολείμματα υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα των οργανισμών του εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο προάγονται διεργασίες όπως η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών και η αποσύνθεση της οργανικής ύλης, ενώ παράλληλα παρέχεται τροφή για είδη υψηλότερου τροφικού επιπέδου, όπως είναι τα πουλιά και τα θηλαστικά, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον έλεγχο των εχθρών και παρασίτων της ελιάς. Μικροί σωροί από κλαδιά που αφήνονται στον οπωρώνα προσφέρουν σημαντικό καταφύγιο για μικρά θηλαστικά.
- **Πιο υγιές έδαφος:** Η εδαφοκάλυψη και η κομποστοποίηση βελτιώνουν τη γονιμότητα και τη δομή του εδάφους μέσω της διαδικασίας της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, η οποία απελευθερώνει θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος όπως άζωτο, φώσφορο, κάλιο κ.λπ., μειώνεται η διάβρωση και την απώλεια θρεπτικών στοιχείων και υποστηρίζει ωφέλιμους μικροοργανισμούς και ασπόνδυλα όπως οι γαιοσκώληκες, τα οποία βελτιώνουν περαιτέρω την ποιότητα του εδάφους και τη θρέψη των ελαιόδεντρων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Related links and material

[1] M. Ângelo Rodrigues, Carlos Lopes, Margarida Arrobas and Carlos Correia, “Poda do olival tradicional em três cortes: um novo conceito de poda que reduz os custos e assegura a produtividade”, *Vida Rural*, outubro 2021, 76-82.

Gucci, R., Cantini, C. 2000. Pruning and Training Systems for Modern Olive Growing. CSIRO.
Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Repullo; A. M., Carbonell; R., Ordóñez; R., Hidalgo, J., Rodríguez-Lizana A. 2012. Using olive pruning residues to cover soil and improve fertility. *Soil and Tillage Research*, 124, 36-46
LIFE IGIC video <https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

Poda y gestión climáticamente inteligente de los residuos en huertos de olivos

Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carlos Lopes¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil M. Kabourakis²

epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, clopes@appitad.pt, aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

La poda es una práctica agrícola esencial que mejora la salud, la productividad y la sostenibilidad de las plantas en cultivos como el olivo, los cítricos, los almendros y la vid. Controla el crecimiento, optimiza la luz solar y mejora la calidad de la fruta. En un contexto de cambio climático, con el aumento de las temperaturas y la irregularidad de las precipitaciones, la poda de adaptación es fundamental para mantener el rendimiento y reducir el estrés. Además, los residuos de poda de los huertos de olivos, como ramas y hojas, pueden triturarse y esparcirse por el suelo para retener la humedad, eliminar las malas hierbas y potenciar la fertilidad. Al descomponerse, los residuos liberan nutrientes como nitrógeno y potasio, lo que mejora el estado del suelo y reduce las necesidades de fertilizantes, según las directrices de LOVAPS en HMU, CITAB en UTAD y CIMO en IPB.

1 ¿QUÉ ES LA PODA Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La poda es la eliminación selectiva de determinadas partes de una planta (por ejemplo, ramas, brotes u hojas) para reducir el exceso de vegetación y mejorar la estructura, la salud y la productividad. En los cultivos frutales, ayuda a controlar la forma de la planta, favorece la circulación del aire y la penetración de la luz, y estimula una mejor calidad de la fruta. La poda abre la planta para que la luz del sol llegue a todas las hojas y el aire pueda circular. Esto ayuda a la planta a crecer más fuerte y sana, como si recibiera aire fresco. La poda de los olivos debe adaptarse a las condiciones climáticas locales (suelo, temperatura, humedad y radiación solar), sobre todo en las zonas vulnerables al cambio climático. Esto es importante para:

- La fructificación regular y la longevidad del olivo
- Un mejor equilibrio entre vegetación y fructificación
- El ahorro de agua y humedad (reducción de la evapotranspiración del dosel)
- La optimización de las necesidades de nutrientes de los árboles mediante la regulación del dosel y el crecimiento de los olivos
- La prevención de las plagas del olivo para un mejor tratamiento de plagas y la reducción de la necesidad de plaguicidas
- La optimización de la cosecha

2 ¿CÓMO SE PUEDE HACER UNA PODA REGULAR EN UN HUERTO DE OLIVOS?

El hábito de crecimiento y el vigor de la variedad, la densidad del árbol y la producción de frutos deben tenerse en cuenta para una poda regular adecuada. La poda se centra en mantener un árbol abierto para que la luz penetre en el centro con objeto de obtener una buena producción de fruta y facilitar la recolección. Los olivos pueden vivir mucho tiempo, por lo que la poda también ayuda a mantener su forma y productividad durante muchos años. El mejor momento para controlar la copa mediante la poda es entre finales del invierno y principios de la primavera (antes de que empiece el nuevo crecimiento). En la actualidad existen tres técnicas principales, que se describen a continuación. En la figura 1 se compara la producción de aceitunas durante tres años de distintos regímenes de poda:

- **Poda clásica:** los árboles se podan significativamente cada tres o cuatro años. Esta práctica se lleva a cabo eliminando las ramas grandes y dejando entre un 25 % y un 50 % de la copa. Puede interpretarse como una poda de renovación con un gran impacto en la producción. Aumenta el riesgo de la pérdida de producción cuando hay condiciones meteorológicas adversas debido al cambio climático.
- **Poda ligera anual:** en este enfoque, se elimina una media anual entre el 10 % y el 20 % de la copa. Se eliminan los brotes que producen frutos, así como las ramas que modifican la forma óptima de la copa del árbol. Esta técnica evita la variabilidad de la producción y reduce el riesgo de los efectos adversos del cambio climático sobre la producción, pero requiere destrezas y una reflexión detenida para saber cuándo dejar de cortar.
- **Poda de tres cortes:** se trata de una práctica anual que consta de eliminar tres ramas elegidas estratégicamente. La técnica implica observar el árbol y elegir tres ramas que puedan eliminarse, teniendo en cuenta su posición en el árbol, su tamaño, el equilibrio general de la copa y las ramas cruzadas, entre otros. Lo importante es no eliminar nunca más de tres ramas. De este modo, el árbol siempre tendrá un volumen razonable y la producción no se verá afectada, es decir, que la producción se mantiene estable a lo largo de los años.

Figura 1. Producción de aceitunas con cuatro regímenes de poda diferentes¹

Los olivos deben podarse tras un año de fructificación abundante, al igual que los árboles que no se hayan podado durante un largo periodo. También deben eliminarse los brotes infectados, secos, etc. En el caso de las variedades de olivo de porte erguido y de los árboles con una densidad de copa escasa o media, deberá realizarse una poda moderada o ligera del centro de la copa, así como eliminarse los brotes infectados o muertos.

Los errores más comunes que hay que evitar son cortar demasiado o demasiado poco, podar en épocas propensas a las heladas, dejar tocones o arrancar ramas, y no desinfectar las herramientas entre árbol y árbol.

3 ¿CÓMO SE GESTIONAN LOS RESIDUOS DE PODA?

Tras la poda, quedan muchas ramas y ramillas en el suelo. Estas ramas y ramillas sobrantes se denominan residuos y, tradicionalmente, los agricultores se limitaban a amontonarlas y quemarlas; sin embargo, es una práctica que puede generar un impacto ambiental alto. Además, esta práctica representa un desperdicio de materias primas y nutrientes que pueden ser de gran utilidad para el suelo y los olivos. Entre las soluciones de gestión de residuos que pueden contribuir a mejorar el medio ambiente se incluyen las siguientes:

- **Trituración y *mulching*:** las ramas pueden colocarse entre hileras (figura 2, izquierda) y gestionarse mecánicamente para convertirlas en pequeñas astillas de madera o *mulch* (figura 2, derecha). Este *mulch* puede esparcirse alrededor de la base de los olivos o dejarse en el suelo entre las hileras de olivos. Ayuda a mantener la humedad del suelo y a evitar el crecimiento de malas hierbas. Al descomponerse, el *mulch* aporta nutrientes al suelo, haciéndolo más fértil y sano. Un suelo en buen estado también puede almacenar más carbono de la atmósfera, lo que ayuda a combatir el cambio climático.
- **Compostaje:** las ramas más pequeñas y las hojas pueden añadirse a una pila de compost. Con el tiempo, se descomponen en un material rico parecido a la tierra llamado compost. El compost es un fertilizante natural y, al utilizarlo, es posible que los agricultores no deban suministrar tantos abonos, lo que reduce los gases de efecto invernadero. El compost también ayuda al suelo a retener más agua y carbono.
- **Bioenergía:** en algunos casos, las ramas más grandes pueden utilizarse para producir energía. Si se hace correctamente y de forma sostenible, el uso de los residuos de poda como fuente de bioenergía puede reducir la dependencia de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo.
- **Creación de biocarbón:** calentar los residuos de poda en condiciones específicas puede crear un material similar al carbón vegetal llamado biocarbón, que puede añadirse al suelo y almacenar carbono.

Figura 2. Izquierda, ramas podadas apiladas entre las hileras de olivos (foto de M. Â. Rodrigues, CIMO – IPB); derecha, residuos de poda triturados y en mulch (foto de E. Kabourakis, laboratorio LOVAPS - HMU)

La práctica de quemar los restos de poda desperdicia nutrientes valiosos, provoca la emisión de contaminantes atmosféricos que contaminan y reducen la calidad de las aceitunas que no se recogen, y contribuye al aumento de las emisiones de carbono (huella de carbono) en la atmósfera y al cambio climático (contaminación ambiental). En su lugar, los residuos de poda pueden utilizarse para crear montones temporales de maleza (figura 3). La formación de montones de maleza crea microhábitats complementarios y lugares para nidos, como peldaños y zonas para la biodiversidad funcional.

Figura 3. Residuos de poda utilizados como montón de maleza para albergar fauna (foto de E. Kabourakis, laboratorio LOVAPS - HMU)

4 ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UNA GESTIÓN INTELIGENTE DE LOS RESIDUOS DE PODA EN LA NUTRICIÓN DE LOS ÁRBOLES, LA BIODIVERSIDAD DE LOS HUERTOS DE OLIVOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Aunque la poda pueda parecer una pequeña tarea, la forma de gestionar los residuos puede tener un gran impacto en el planeta:

- **Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero:** en lugar de quemarlos, el empleo de los residuos para *mulching*, compostaje o bioenergía reduce el carbono y el metano. Estos métodos también mejoran el estado del suelo, contribuyen a la resistencia climática y reducen la huella medioambiental de los huertos de olivos.
- **Uso inteligente de los recursos:** la reutilización de los restos de poda ayuda a reducir los residuos y conserva el agua al dar sombra al suelo, lo que disminuye la evaporación y retiene la humedad.
- **Apoyo a la biodiversidad:** evitar los fertilizantes sintéticos y enriquecer el suelo con materia orgánica procedente de los residuos favorece la diversidad de organismos del suelo. Este proceso favorece procesos como el ciclo de nutrientes y la descomposición, y proporciona alimento a especies de nivel superior, como aves y mamíferos, que pueden ayudar a controlar las plagas. Los pequeños montones de maleza que quedan en el huerto proporcionan un buen refugio para los mamíferos pequeños.
- **Suelo en mejor estado:** el *mulching* y el compostaje mejoran la fertilidad y la estructura del suelo (su descomposición libera nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, etc., que vuelven al suelo), reducen la erosión y la pérdida de nutrientes, y favorecen a microbios e invertebrados beneficiosos como las lombrices de tierra, que mejoran aún más la calidad del suelo y la nutrición de los árboles.

TO FIND OUT MORE

Related links and material

[1] M. Ângelo Rodrigues, Carlos Lopes, Margarida Arrobas and Carlos Correia, “Poda do olival tradicional em três cortes: um novo conceito de poda que reduz os custos e assegura a produtividade”, *Vida Rural*, outubro 2021, 76-82.

Gucci, R., Cantini, C. 2000. Pruning and Training Systems for Modern Olive Growing. CSIRO.
Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Repullo; A. M., Carbonell; R., Ordóñez; R., Hidalgo, J., Rodríguez-Lizana A. 2012. Using olive pruning residues to cover soil and improve fertility. *Soil and Tillage Research*, 124, 36-46

LIFE IGIC video <https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

Taille et gestion climato-intelligente des résidus dans les oliveraies

Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carlos Lopes¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil M. Kabourakis²

epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, clopes@appitad.pt, aloulakis@hmu.gr,
chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

La taille constitue une pratique agricole essentielle qui améliore la santé, la productivité et la durabilité des plantes cultivées telles que l'olivier, les agrumes, l'amandier et la vigne. Elle permet de contrôler la croissance, d'optimiser la lumière du soleil et d'améliorer la qualité des fruits. Dans un contexte de changement climatique marqué par la hausse des températures et l'irrégularité des précipitations, l'adaptation des pratiques de taille est essentielle pour maintenir les rendements et réduire le stress des plantes. En outre, les résidus de taille des oliveraies, comme les branches et les feuilles, peuvent être déchiquetés et répandus au sol pour conserver l'humidité, étouffer les herbes indésirables et améliorer la fertilité. Au cours de leur décomposition, les résidus libèrent des nutriments comme l'azote et le potassium, qui améliorent la santé des sols et réduisent les besoins en engrais, selon les directives de LOVAPS (HMU), du CITAB (UTAD) et du CIMO (IPB).

1 QU'EST-CE QUE LA TAILLE ET POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

La taille consiste à éliminer sélectivement certaines parties d'une plante (branches, pousses, feuilles) pour réduire la végétation excessive et améliorer la structure, la santé et la productivité. Dans les cultures fruitières, elle permet de contrôler la forme de la plante, favorise la circulation de l'air et la pénétration lumineuse, et stimule la production de fruits de meilleure qualité. La taille ouvre la plante pour permettre à la lumière du soleil d'atteindre toutes les feuilles et à l'air de circuler librement. Cela renforce la plante et améliore sa santé. La taille des oliviers doit être adaptée aux conditions climatiques locales (sol, température, humidité, rayonnement solaire), en particulier dans les zones vulnérables au changement climatique. Ceci est important pour :

- la fructification régulière et la longévité de l'olivier
- un meilleur équilibre entre croissance végétative et production fruitière
- l'économie hydrique et le maintien de l'humidité (réduction de l'évapotranspiration de la canopée)
- l'optimisation des besoins en nutriments des arbres, en régulant la canopée et la croissance des oliviers
- la lutte préventive contre les ravageurs de l'olivier, l'amélioration de leur contrôle et la réduction des besoins en pesticides
- l'optimisation de la récolte

2 COMMENT REALISER UNE TAILLE REGULIERE DANS UNE OLIVERAIE ?

Pour réaliser une taille régulière appropriée, il convient de considérer le port de croissance, la vigueur et la densité de la canopée du cultivar, ainsi que sa charge fruitière. La taille vise à maintenir une canopée ouverte afin de permettre à la lumière de pénétrer au centre de l'arbre pour favoriser une bonne production de fruits et faciliter la récolte. Les oliviers peuvent vivre très longtemps. La taille contribue à maintenir leur forme et leur productivité sur de nombreuses années. La période optimale pour tailler et contrôler la canopée se situe entre la fin de l'hiver et le début du printemps, avant la reprise végétative. Il existe actuellement trois techniques principales. La figure 1 compare la production oléicole sur trois ans selon ces différents régimes de taille :

- **Taille classique :** Une taille sévère est réalisée sur les arbres tous les trois à quatre ans. Cette pratique consiste à supprimer les grosses branches et à conserver environ 25 à 50 % de la canopée. Cette taille peut être considérée comme une taille de renouvellement et elle a un impact majeur sur la production. Cette technique augmente le risque de pertes de production en cas de conditions météorologiques défavorables liées au changement climatique.
- **Taille légère annuelle :** Dans cette approche, 10 % à 20 % de la canopée sont retirés en moyenne chaque année. Les pousses porteuses de fruits sont retirées, de même que les branches qui compromettent la structure optimale de la canopée. Cette technique prévient la variabilité des rendements et contribue à réduire les effets néfastes du changement climatique sur la production. Elle exige néanmoins de l'expertise et une évaluation minutieuse pour savoir quand arrêter la coupe.
- **Taille dite en « Trois coupes » :** Il s'agit d'une pratique annuelle qui consiste à supprimer trois branches sélectionnées stratégiquement. Cette technique nécessite d'observer l'arbre et de sélectionner trois branches à supprimer, en tenant compte de leur position, de leur taille, de l'équilibre général de la canopée, des branches croisées... L'essentiel est de ne jamais retirer plus de trois branches. De cette façon, l'arbre aura toujours un volume adéquat et la production ne sera pas affectée. La production reste constante au fil des ans.

Figure 1. Production oléicole avec quatre régimes de taille différents¹

Les oliviers doivent être taillés après une année de forte fructification, tout comme les arbres qui n'ont pas été taillés pendant une longue période. Il convient également de retirer toute pousse infectée, sèche... Pour les variétés d'oliviers à port dressé et les arbres à canopée clairsemée ou moyennement dense, il convient d'effectuer une taille légère à modérée du centre de la canopée et d'éliminer les pousses infectées ou mortes.

Les erreurs courantes à éviter incluent : couper trop ou trop peu, tailler pendant les périodes propices au gel, laisser des chicots ou déchirer des branches. Il faut aussi désinfecter les outils entre chaque arbre.

3 COMMENT SONT GERES LES RESIDUS DE TAILLE ?

Après la taille, beaucoup de branches et de brindilles sont laissées sur le sol. Ces restes de branches et de brindilles, appelés résidus, étaient traditionnellement entassés et brûlés par les agriculteurs. Cette pratique est toutefois peu respectueuse du climat. De plus, elle représente un gaspillage de matières premières et de nutriments qui sont potentiellement très bénéfiques pour le sol et les oliviers. Les solutions de gestion des résidus respectueuses de l'environnement comprennent :

- **Déchetage et paillage :** Les branches peuvent être disposées entre les rangées (figure 2, à gauche) et transformées mécaniquement en petits copeaux de bois ou en paillis (figure 2, à droite). Ce paillis peut ensuite être répandu autour de la base des oliviers ou laissé au sol entre les rangées d'arbres. Le paillis aide à maintenir l'humidité du sol et à empêcher les herbes indésirables de pousser. La décomposition du paillis enrichit progressivement le sol en nutriments, le rendant plus fertile et plus sain. Un sol sain peut également stocker plus de carbone de l'atmosphère, ce qui aide à lutter contre le changement climatique.
- **Compostage :** Les petites branches et les feuilles peuvent être incorporées au compost. Au fil du temps, elles se décomposent en une matière riche appelée compost, qui est similaire au sol. Le compost est un engrais naturel qui pourrait permettre aux agriculteurs de supprimer les intrants fertilisants chimiques, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le compost aide également le sol à retenir plus d'eau et de carbone.
- **Bioénergie :** Dans certains cas, les plus grosses branches peuvent servir à la production d'énergie. Lorsque cette pratique est menée correctement et de manière durable, l'utilisation des résidus de taille comme source de bioénergie peut réduire la dépendance aux combustibles fossiles tels que le charbon et le pétrole.
- **Production de biochar :** Le chauffage des résidus de taille dans des conditions spécifiques permet de produire un matériau semblable au charbon de bois, appelé biochar, qui peut être incorporé au sol et emprisonne le carbone.

Figure 2. À gauche : branches taillées entassées entre les rangées d'oliviers (photo de M. Â. Rodrigues, CIMO – IPB) ; à droite : résidus de taille déchiquetés et utilisés en paillis (photo par E. Kabourakis, laboratoire LOVAPS – HMU)

Le brûlage des résidus de taille gaspille des nutriments précieux, génère des polluants atmosphériques qui réduisent la qualité des olives non récoltées et contribue à l'augmentation des émissions de carbone (empreinte carbone) dans l'atmosphère, participant ainsi au changement climatique (pollution de l'environnement). Les résidus de taille peuvent être utilisés pour former des tas de broussailles temporaires (figure 3). La formation de tas de broussailles crée des microhabitats et des lieux de nidification complémentaires comme tremplins et parcelles pour la biodiversité fonctionnelle.

Figure 3. Résidus de taille utilisés comme tas de broussailles pour abriter la faune (photo de E. Kabourakis, laboratoire LOVAPS – HMU)

4 QUELS SONT LES BÉNÉFICES D'UNE GESTION INTELLIGENTE DES RÉSIDUS DE TAILLE POUR LA NUTRITION DES ARBRES, LA BIODIVERSITÉ DES OLIVERAIES ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Bien que la taille puisse paraître une action limitée, la manière dont les résidus sont gérés peut avoir un impact considérable sur la planète par :

- **la réduction des émissions de gaz à effet de serre** : Plutôt que de les brûler, utiliser les résidus pour le paillage, le compostage ou la production de bioénergie réduit les émissions de carbone et de méthane. Ces méthodes améliorent également la santé des sols, soutiennent la résilience climatique et réduisent l'empreinte environnementale des oliveraies.
- **l'utilisation des ressources à bon escient** : La réutilisation des résidus de taille contribue à réduire les déchets et à améliorer la rétention d'eau en ombrageant le sol, ce qui limite l'évaporation et retient l'humidité.
- **le soutien à la biodiversité** : Éviter les engrais de synthèse et enrichir le sol en matières organiques issues des résidus favorisent la diversité des organismes du sol. Cette pratique stimule des processus tels que le cycle des nutriments et la décomposition et fournit de la nourriture à des espèces de niveau trophique supérieur, comme les oiseaux et les mammifères, qui peuvent participer naturellement à lutter contre les ravageurs. Les petits tas de broussailles disposés dans le verger offrent d'excellents refuges pour les petits mammifères.
- **un sol plus sain** : Le paillage et le compostage améliorent la fertilité et la structure du sol. La décomposition libère dans le sol des éléments nutritifs essentiels (azote, phosphore, potassium) tout en réduisant l'érosion et la perte de nutriments. Ces pratiques favorisent également les microbes et les invertébrés bénéfiques comme les vers de terre, qui améliorent encore la qualité du sol et la nutrition des arbres.

EN SAVOIR PLUS

Related links and material

[1] M. Ângelo Rodrigues, Carlos Lopes, Margarida Arrobas and Carlos Correia, “Poda do olival tradicional em três cortes: um novo conceito de poda que reduz os custos e assegura a produtividade”, *Vida Rural*, outubro 2021, 76-82.

Gucci, R., Cantini, C. 2000. Pruning and Training Systems for Modern Olive Growing. CSIRO.
Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Repullo; A. M., Carbonell; R., Ordóñez; R., Hidalgo, J., Rodríguez-Lizana A. 2012. Using olive pruning residues to cover soil and improve fertility. *Soil and Tillage Research*, 124, 36-46

LIFE IGIC video <https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

Rezidba i klimatski pametno gospodarenje ostacima od rezidbe u maslinicima

Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carlos Lopes¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil M. Kabourakis²

epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, clopes@appitad.pt, aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

Rezidba je ključna poljoprivredna praksa kojom se poboljšava zdravlje biljke, produktivnost i održivost u usjevima kao što su masline, agrumi, bademi i vinova loza. Njome se regulira rast, optimizira sunčeva svjetlost i povećava kvaliteta plodova. U uvjetima klimatskih promjena, s porastom temperatura i neizvjesnim oborinama, prilagodljiva rezidba ključna je za održavanje prinosa i smanjenje stresa. Osim toga, ostaci od rezidbe u maslinicima, kao što su grane i listovi, mogu se usitniti i rasprostrti po tlu kako bi se zadržala vlaga, suzbio korov i povećala plodnost. Ostaci se razgrađuju i time oslobađaju hranjive tvari kao što su dušik i kalij, poboljšavajući zdravlje tla i smanjujući potrebe za gnojivima, u skladu sa smjernicama LOVAPS-a (HMU), CITAB-a (UTAD) i CIMO-a (IPB).

1 ŠTO JE REZIDBA I ZAŠTO JE VAŽNA?

Rezidba je selektivno uklanjanje određenih dijelova biljke (npr. grana, izbojaka, listova) kako bi se smanjila prekomjerna vegetacija radi poboljšanja strukture, zdravlja i produktivnosti. Kod voćaka pomaže u kontroli oblika biljke, potiče protok zraka i prodiranje svjetlosti te povećava kvalitetu plodova. Rezidba otvara biljku tako da sunčeva svjetlost može doprijeti do svih listova i da zrak može prolaziti. To pomaže biljci da bude snažnija i zdravija, kao da je došla do svježeg zraka. Rezidbu stabala maslina treba prilagoditi lokalnim klimatskim uvjetima (tlo, temperatura, vlaga, sunčevo zračenje), osobito u područjima osjetljivim na klimatske promjene. To je važno radi:

- redovite rodnosti i dugovječnosti masline
- bolje ravnoteže između vegetacije (lisnate mase) i uroda
- uštede vode i vlage (smanjenje evapotranspiracije krošnje)
- optimizacije potreba stabala za hranjivim tvarima regulacijom krošnje i rasta masline
- sprječavanja štetnika masline, što dovodi do bolje kontrole štetnika i smanjenja potreba za pesticidima
- optimizacije berbe.

2 KAKO SE PROVODI REDOVITA REZIDBA U MASLINIKU?

Za pravilnu redovitu rezidbu treba uzeti u obzir uobičajen rast i porast sorte, gustoću krošnje i količinu plodova. Rezidba je usmjerena na održavanje otvorenosti krošnje kako bi svjetlo dopiralo do središta stabla radi bolje rodnosti i lakše berbe. Stabla maslina mogu dugo živjeti, pa rezidba

pomaže i da se očuva njihov oblik i produktivnost mnogo godina. Najbolje je vrijeme za regulaciju krošnje rezidbom krajem zime do ranog proljeća (prije početka novog rasta). Trenutačno postoje tri glavne tehnike, opisane u nastavku, a na slici 1. uspoređuje se produktivnost maslina tijekom tri godine uz različite režime rezidbe:

- **Klasična rezidba:** Stabla se snažno orezuju svake tri ili četiri godine. Kod te se prakse uklanjaju velike grane i ostavlja oko 25% do 50% krošnje. Može se tumačiti kao rezidba za obnovu s velikim utjecajem na produktivnost. Povećava rizik od gubitka uroda kada zbog klimatskih promjena nastanu nepovoljni vremenski uvjeti.
- **Lagana godišnja rezidba:** U tom se pristupu svake godine uklanja prosječno 10% do 20% krošnje. Uklanjaju se izbojci koji daju plodove te grane koje narušavaju optimalni oblik krošnje. Ta tehnika sprječava varijabilnost produktivnosti i smanjuje rizik od negativnih učinaka klimatskih promjena na produktivnost, ali zahtijeva vještinu i pažljivo razmatranje kako bi se rezidba na vrijeme prekinula.
- **Rezidba s tri reza:** Svake godine uklanjaju se tri strateški odabrane grane. Tehnika podrazumijeva promatranje stabla i odabir triju grana koje se mogu ukloniti uzimajući u obzir njihov položaj na stablu, njihovu veličinu, ukupnu ravnotežu krošnje, grane koje se križaju itd. Važno je nikada ne ukloniti više od tri grane. Na taj će način stablo uvijek imati povoljan obujam, a to neće utjecati na produktivnost, tj. ona će ostati stabilna tijekom godina.

Slika 1. Produktivnost maslina s četiri različita režima rezidbe¹

Treba orezati stabla nakon godine obilnog uroda i stabla koja dulje vremena nisu orezana. Također treba ukloniti sve zaražene, suhe itd. izbojke. U slučaju sorti maslina s tipično uspravnim rastom i stabala s rijetkom ili srednje gustom krošnjom, mora se provesti umjerena do lagana rezidba središta krošnje te čišćenje zaraženih ili mrtvih izbojaka.

Česte su pogreške koje treba izbjeći pretjerana ili premala rezidba, rezidba tijekom razdoblja sklonih mrazu, ostavljanje dugačkih "čepova" ili kidanje grana te neprovedba dezinfekcije alata prije rezidbe sljedećeg stabla.

3 KAKO SE POSTUPA S OSTACIMA OD REZIDBE?

Nakon rezidbe, puno grana i grančica ostavlja se na zemlji. Te preostale grane i grančice nazivaju se ostacima, a uzgajivači su ih tradicionalno samo stavljali na hrpu i spaljivali, no to nije klimatski prihvatljiva praksa. Osim toga, ta praksa predstavlja gubitak sirovina i hranjivih tvari koje mogu biti od velike koristi za tlo i stabla maslina. Rješenja za gospodarenje ostacima od rezidbe koja mogu pridonijeti okolišu uključuju:

- **Usitnjavanje i malčiranje:** Grane se mogu staviti između redova (slika 2., lijevo) i strojno obraditi tako da postanu sitno iverje ili malč (slika 2., desno). Taj se malč zatim može rasporediti oko podnožja stabala ili ostaviti na tlu između redova stabala. Malč pomaže u održavanju vlažnosti tla; također pomaže da se spriječi rast korova. Malč se razgrađuje, te tako vraća hranjive tvari u tlo, čineći ga plodnijim i zdravijim. Zdravo tlo također može uskladištiti više ugljika iz atmosfere, što pomaže u borbi protiv klimatskih promjena.
- **Kompostiranje:** Manje grane i listovi mogu se dodati hrpi komposta. S vremenom se raspadaju u bogat materijal sličan tlu koji se zove kompost. Kompost je prirodno gnojivo i, ako ga upotrebljavaju, uzgajivači možda neće morati upotrebljavati mnogo gnojiva, čime se smanjuju staklenički plinovi. Kompost pomaže i da se u tlu zadrži više vode i ugljika.
- **Energiju iz biomase** U nekim slučajevima, veće grane mogu se upotrijebiti za proizvodnju energije. Ako se to čini ispravno i održivo, uporabom ostataka od rezidbe kao izvora energije može se smanjiti oslanjanje na fosilna goriva kao što su ugljen i nafta.
- **Nastanak biouglijena:** Zagrijavanjem ostataka od rezidbe u posebnim uvjetima može se dobiti materijal sličan drvenom ugljenu koji se može dodati tlu i uskladištiti ugljik.

Slika 2. Lijevo – orezane grane naslagane između redova stabala maslina (fotografija: M. Â. Rodrigues, CIMO – IPB); desno – usitnjeni i malčirani ostaci od rezidbe (fotografija: E. Kabourakis, laboratorij LOVAPSA – HMU)

Praksom spaljivanja ostataka od rezidbe uništavaju se vrijedne hranjive tvari, nastaju emisije onečišćivača u atmosferu koje smanjuju kvalitetu još neubranih plodova masline i pridonosi se emisijama ugljika (ugljični otisak) u atmosferi i klimatskim promjenama (onečišćenje okoliša). Umjesto toga, ostaci od rezidbe mogu se upotrijebiti za stvaranje privremenih hrpa grana (slika 3.) koje tvore dopunska mikrostaništa i mjesta gniježđenja koja pridonose funkcionalnoj bioraznolikosti.

Slika 3. Ostaci od rezidbe – hrpa grana kao sklonište za životinje (fotografija: E. Kabourakis, laboratorij LOVAPS-a – HMU)

4 KOJE SU KORISTI PAMETNOG GOSPODARENJA OSTACIMA OD REZIDBE U PREHRANI STABALA, BIORAZNOLIKOSTI MASLINIKA I KLIMATSKIM PROMJENAMA?

Iako se rezidba možda ne čini kao značajna mjera, način na koji se gospodari ostacima može imati velik utjecaj na planet:

- **Smanjenje emisija stakleničkih plinova:** Uporabom ostataka za malčiranje, kompostiranje ili energiju iz biomase umjesto njihova spaljivanja smanjuju se emisije ugljika i metana. Tim se metodama poboljšava i zdravlje tla, podupire otpornost na klimatske promjene i smanjuje ekološki otisak maslinika.
- **Mudro trošenje resursa:** Ponovna uporaba ostataka od rezidbe pridonosi smanjenju otpada i čuvanju vode zasjenjivanjem tla, smanjujući isparavanje i zadržavajući vlagu.
- **Potpora bioraznolikosti:** Izbjegavanjem umjetnih gnojiva i obogaćivanjem tla organskom tvari od ostataka podupiru se razni organizmi u tlu. Time se potiču procesi kao što su kruženje hranjivih tvari i razgradnja te osigurava hrana za više vrste, npr. ptice i sisavce, koje mogu pomoći u suzbijanju štetnika. Male hrpe grana ostavljene u masliniku pružaju izvrsno utočište malim sisavcima.
- **Zdravije tlo:** Malčiranje i kompostiranje poboljšavaju plodnost i strukturu tla (njihovom razgradnjom hranjive tvari poput dušika, fosfora, kalija itd. vraćaju se u tlo), smanjuju eroziju i gubitak hranjivih tvari te podupiru korisne mikrobe i beskralježnjake poput gujavica, što dodatno poboljšava kvalitetu tla i prehranu stabala.

SAZNAJTE VIŠE

- M. Ângelo Rodrigues, Carlos Lopes, Margarida Arrobas and Carlos Correia, “Poda do olival tradicional em três cortes: um novo conceito de poda que reduz os custos e assegura a produtividade”, *Vida Rural*, outubro 2021, 76-82.
- Gucci, R., Cantini, C. 2000. Pruning and Training Systems for Modern Olive Growing. CSIRO.
- Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55
- Repullo; A. M., Carbonell; R., Ordóñez; R., Hidalgo, J., Rodríguez-Lizana A. 2012. Using olive pruning residues to cover soil and improve fertility. *Soil and Tillage Research*, 124, 36-46
- LIFE IGIC video <https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

Potatura e gestione dei residui negli uliveti in modo climaticamente intelligente

Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carlos Lopes¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil M. Kabourakis²

epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, clopes@appitad.pt, aloulakis@hmu.gr,
<chasourakis@hmu.gr>, <ekabourakis@hmu.gr>

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portogallo

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

La potatura è una pratica agricola fondamentale che migliora la salute delle piante, la produttività e la sostenibilità in colture come l'olivo, gli agrumi, i mandorli e la vite. Controlla la crescita, ottimizza la luce solare e migliora la qualità dei frutti. In un contesto di cambiamento climatico, con l'aumento delle temperature e le precipitazioni irregolari, la potatura adattiva è essenziale per mantenere le rese e ridurre lo stress. Inoltre, i residui della potatura negli uliveti, come rami e foglie, possono essere trinciati e sparsi sul terreno per trattenere l'umidità, sopprimere le malerbe e aumentare la fertilità. Man mano che i residui si decompongono, rilasciano nutrienti come azoto e potassio, migliorando la salute del suolo e riducendo la necessità di fertilizzanti, secondo le linee guida di LOVAPS (HMU), CITAB (UTAD) e CIMO (IPB).

1 CHE COS'È LA POTATURA E PERCHÉ È IMPORTANTE?

La potatura è la rimozione selettiva di alcune parti di una pianta (ad es., rami, germogli, foglie) per ridurre la vegetazione eccessiva e migliorarne la struttura, la salute e la produttività. Nei frutteti, aiuta a controllare la forma della pianta, favorisce la circolazione dell'aria e la penetrazione della luce e stimola una migliore qualità dei frutti. La potatura apre la pianta in modo che la luce solare possa raggiungere tutte le foglie e l'aria possa fluire attraverso di essa. Questo aiuta la pianta a crescere più forte e sana, come se respirasse aria fresca. La potatura degli ulivi dovrebbe essere adattata alle condizioni climatiche locali (suolo, temperatura, umidità, radiazione solare), specialmente nelle aree vulnerabili ai cambiamenti climatici. Questo è importante per:

- la fruttificazione regolare e la longevità dell'ulivo
- un migliore equilibrio tra vegetazione e fruttificazione
- il risparmio di acqua e umidità (riducendo l'evapotraspirazione della chioma)
- l'ottimizzazione delle esigenze nutrizionali degli alberi mediante la regolazione della chioma e della crescita degli ulivi
- la prevenzione dei parassiti degli ulivi, portando a una migliore gestione degli stessi e a una riduzione della necessità di pesticidi
- l'ottimizzazione della raccolta.

2 COME EFFETTUARE UNA POTATURA REGOLARE IN UN ULIVETO?

L'habitus vegetativo della varietà, la vigoria e la densità della chioma, così come il carico di frutti, sono fattori da tenere in considerazione per una potatura regolare e adeguata. La potatura si concentra sul mantenimento di una chioma aperta per far entrare la luce al centro dell'albero, favorendo una buona produzione di frutti e agevolando la raccolta. Gli ulivi possono vivere per un tempo molto lungo, quindi la potatura aiuta anche a mantenere la loro forma e produttività per molti anni. Il periodo migliore per controllare la chioma attraverso la potatura è la fine dell'inverno e l'inizio della primavera (prima che inizi la nuova crescita). Attualmente, esistono tre tecniche principali, descritte di seguito, mentre la Figura 1 confronta la produzione di olive in un arco temporale di tre anni con diversi regimi di potatura:

- **potatura classica**, gli alberi vengono potati severamente ogni tre o quattro anni. Questa pratica consiste nella rimozione di grandi rami e nel lasciare circa il 25% - 50% della chioma. Può essere interpretata come una potatura di rinnovo con un impatto maggiore sulla produzione. Aumenta il rischio di perdita di produzione in caso di condizioni meteorologiche avverse a causa del cambiamento climatico;
- **potatura leggera annuale**, in questo approccio, ogni anno viene rimosso in media dal 10% al 20% della chioma. Vengono rimossi i germogli che producono frutti, così come i rami che alterano la forma ottimale della chioma dell'albero. Questa tecnica previene l'alternanza della produzione e riduce il rischio di effetti negativi sulla produzione dovuti ai cambiamenti climatici, ma richiede competenza e attenta considerazione per sapere quando smettere di tagliare;
- **potatura a tre tagli**, questa è una pratica annuale che consiste nella rimozione di tre rami scelti strategicamente. La tecnica prevede di osservare l'albero e scegliere tre rami che possono essere rimossi, considerando la loro posizione nell'albero, la loro dimensione, l'equilibrio complessivo della chioma, i rami incrociati, ecc. L'importante è non rimuovere mai più di tre rami. In questo modo, l'albero avrà sempre un volume ragionevole e la produzione non ne risentirà, ovvero la produzione rimarrà stabile nel corso degli anni.

Figura 1. Produzione di olive con quattro diversi regimi di potatura¹

Gli ulivi dovrebbero essere potati dopo un anno di forte fruttificazione, così come gli alberi che non sono stati potati per un lungo periodo. È opportuno rimuovere anche tutti i germogli infetti, secchi o compromessi. Nel caso di varietà di ulivo con un portamento eretto e alberi con una densità della chioma scarsa o media, si dovrebbe procedere con una potatura moderata o leggera del centro della chioma, oltre che con la rimozione dei rami infetti o morti.

Gli errori comuni da evitare sono potare troppo o troppo poco, potare durante i periodi a rischio di gelate, lasciare monconi o strappare i rami e non disinfettare gli attrezzi tra un albero e l'altro.

3 COME VENGONO GESTITI I RESIDUI DELLA POTATURA?

Dopo la potatura, sul terreno rimangono molti rami e ramaglie. Questi sono chiamati residui e, tradizionalmente, gli agricoltori li accatastavano e li bruciavano; tuttavia, si tratta di una pratica non amica del clima. Inoltre, questo *modus operandi* rappresenta uno spreco di materie prime e nutrienti che potrebbero essere di grande utilità per il suolo e gli ulivi. Le soluzioni per la gestione dei residui che possono contribuire a un ambiente migliore includono:

- **trinciatura e pacciamatura**, i rami possono essere posizionati tra le file (Figura 2, a sinistra) e gestiti meccanicamente per trasformarli in piccoli trucioli di legno o pacciamatura (Figura 2, a destra). Questa pacciamatura può poi essere distribuita alla base degli ulivi o lasciata sul terreno tra le file di ulivi. La pacciamatura aiuta a mantenere il terreno umido e impedisce la crescita delle malerbe. Man mano che la pacciamatura si decompone, aggiunge nutrienti al terreno, rendendolo più fertile e sano. Un terreno sano può anche immagazzinare più carbonio dall'atmosfera, contribuendo a combattere il cambiamento climatico;
- **Compostaggio**, i rami più piccoli e le foglie possono essere aggiunti a un cumulo di compost. Col tempo, si trasformano in un materiale ricco e simile al terreno chiamato compost. Il compost è un fertilizzante naturale e, utilizzandolo, gli agricoltori potrebbero non aver bisogno di impiegare così tanti fertilizzanti, riducendo così le emissioni di gas serra. Il compost aiuta anche il suolo a trattenere più acqua e carbonio;
- **Bioenergia**, in alcuni casi, i rami più grandi possono essere utilizzati per produrre energia. Se fatto correttamente e in modo sostenibile, l'utilizzo dei residui di potatura come fonte di bioenergia può ridurre la dipendenza dai combustibili fossili come il carbone e il petrolio;
- **creazione del biochar**, il riscaldamento dei residui di potatura in condizioni specifiche può creare un materiale simile al carbone chiamato biochar, che può essere aggiunto al suolo e immagazzinare carbonio.

Figura 2. A sinistra – rami potati disposti in cumuli tra le file di ulivi (foto di M. Â. Rodrigues, CIMO – IPB); a destra – residui di potatura trinciati e sminuzzati (foto di E. Kabourakis, laboratorio LOVAPS – HMU)

La combustione dei residui di potatura comporta la perdita di nutrienti, l'emissione di inquinanti atmosferici che riducono la qualità delle olive residue e contribuisce all'incremento delle emissioni di carbonio (impronta di carbonio) nell'atmosfera e al cambiamento climatico (inquinamento ambientale). I residui di potatura possono invece essere utilizzati per creare cumuli temporanei di rami (Figura 3). La formazione di cumuli di rami crea microhabitat complementari e luoghi di nidificazione come aree per la biodiversità funzionale.

Figura 3. Residui di potatura utilizzati come cumulo di rami per ospitare la fauna (foto di E. Kabourakis, laboratorio LOVAPS – HMU)

4 QUALI SONO I BENEFICI DELLA GESTIONE INTELLIGENTE DEI RESIDUI DI POTATURA NELLA NUTRIZIONE DEGLI ALBERI, NELLA BIODIVERSITÀ DEGLI ULIVETI E NEL CAMBIAMENTO CLIMATICO?

Anche se la potatura può sembrare un'azione di poco conto, la gestione dei residui può avere un grande impatto sul pianeta:

- **riduzione delle emissioni di gas serra**, invece di bruciare i residui, utilizzarli per la pacciamatura, il compostaggio o la bioenergia riduce le emissioni di carbonio e metano. Questi metodi migliorano anche la salute del suolo, supportando la resilienza climatica e riducendo l'impronta ambientale degli uliveti;

- **utilizzare le risorse con saggezza**, il riutilizzo dei residui di potatura aiuta a ridurre i rifiuti e conserva l'acqua ombreggiando il suolo, riducendo l'evaporazione e trattenendo l'umidità;
- **sostenere la biodiversità**, evitare i fertilizzanti di sintesi e arricchire il suolo con materia organica proveniente dai residui supporta la diversità degli organismi del suolo. Ciò promuove processi come il ciclo dei nutrienti e la decomposizione e fornisce cibo per specie di livello superiore, come uccelli e mammiferi, che possono aiutare a controllare i parassiti. I piccoli cumuli di rami lasciati nel frutteto forniscono un ottimo rifugio per i piccoli mammiferi;**suolo più sano**, la pacciamatura e il compostaggio migliorano la fertilità e la struttura del suolo (la loro decomposizione rilascia nutrienti come azoto, fosforo, potassio, ecc. nel suolo), riducono l'erosione e la perdita di nutrienti e sostengono i microbi e gli invertebrati benefici come i lombrichi, che migliorano ulteriormente la qualità del suolo e la nutrizione degli alberi.

PER SAPERNE DI PIÙ

Related links and material

[1] M. Ângelo Rodrigues, Carlos Lopes, Margarida Arrobas and Carlos Correia, “Poda do olival tradicional em três cortes: um novo conceito de poda que reduz os custos e assegura a produtividade”, Vida Rural, outubro 2021, 76-82.

Gucci, R., Cantini, C. 2000. Pruning and Training Systems for Modern Olive Growing. CSIRO.
Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Repullo; A. M., Carbonell; R., Ordóñez; R., Hidalgo, J., Rodríguez-Lizana A. 2012. Using olive pruning residues to cover soil and improve fertility. *Soil and Tillage Research*, 124, 36-46

LIFE IGIC video <https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

Poda e gestão climática inteligente dos resíduos em olivais

Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carlos Lopes¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil M. Kabourakis²

epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, clopes@appitad.pt, aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

A poda é uma prática agrícola vital que melhora a saúde das plantas, a produtividade e a sustentabilidade em culturas como a oliveira, os citrinos, as amendoeiras e a vinha. Controla o crescimento, otimiza a luz solar e melhora a qualidade dos frutos. No contexto das alterações climáticas, com temperaturas em ascensão e precipitação errática, a poda adaptativa é essencial para manter a rentabilidade e reduzir o stress das árvores. Adicionalmente, os resíduos de poda nos olivais, ramos e folhas podem ser triturados e distribuídos sobre o solo, de modo a reter a humidade, suprimir as infestantes e potenciar a fertilidade. À medida que os resíduos se decompõem, libertam nutrientes como o azoto e o potássio, melhorando a saúde do solo e reduzindo as necessidades de fertilizantes, de acordo com as orientações do LOVAPS da HMU, do CTAB da UTAD e do CIMO do IPB.

1 O QUE É A PODA E POR QUE É IMPORTANTE?

A poda é a remoção seletiva de certas partes de uma planta (por exemplo, ramos, rebentos, folhas) para reduzir o excesso de vegetação e melhorar a estrutura, a saúde e a produtividade. Nas culturas frutícolas, ajuda a controlar a forma da planta, favorece a circulação do ar e a penetração da luz e estimula uma melhor qualidade dos frutos. A poda abre a planta para que a luz do sol chegue a todas as folhas e o ar possa passar. Isto ajuda a planta a crescer mais forte e saudável, tal como apanhar ar fresco. A poda das oliveiras deve ser adaptada às condições climáticas locais (solo, temperatura, humidade, radiação solar), especialmente nas zonas vulneráveis às alterações climáticas. Isto é importante para:

- A frutificação regular e a longevidade da oliveira
- Um melhor equilíbrio entre vegetação e frutificação
- Poupança de água e humidade (redução da evapotranspiração da copa das árvores)
- Otimização das necessidades de nutrientes das árvores através da regulação da copa e do crescimento da oliveira
- Prevenir as pragas da oliveira, conduzindo a uma melhor gestão das pragas e a uma menor necessidade de pesticidas
- Otimização da colheita

2 COMO EFETUAR UMA PODA REGULAR NUM OLIVAL?

O hábito de crescimento e o vigor da cultivar e a densidade da copa, bem como a carga de frutos, devem ser considerados para uma poda regular adequada. A poda tem como objetivo manter uma copa aberta para permitir a entrada de luz no centro da árvore para uma boa produção de frutos e facilitar a colheita. As oliveiras podem viver durante muito tempo, pelo que a poda também ajuda a manter a sua forma e produtividade durante muitos anos. A melhor altura para controlar a copa das árvores através da poda é entre o final do inverno e o início da primavera (antes do início do novo crescimento). Atualmente, existem três técnicas principais, como se descreve a seguir, enquanto a Figura 1 compara a produção de azeitona ao longo de três anos de diferentes regimes de poda:

- **A poda clássica:** As árvores são podadas severamente de três em três ou de quatro em quatro anos. Esta prática é efetuada removendo os ramos grandes e deixando entre 25% e 50% da copa das árvores. Pode ser interpretada como uma poda de renovação com um impacto importante na produção. Aumenta o risco de perda de produção quando se verificam condições meteorológicas adversas devido às alterações climáticas.
- **Poda ligeira anual:** Nesta abordagem, entre 10% e 20% da copa das árvores é removida anualmente. Os rebentos que produzem frutos são removidos, assim como os ramos que alteram a forma ótima da copa da árvore. Esta técnica evita a variabilidade da produção e reduz o risco de efeitos adversos na produção decorrentes das alterações climáticas, mas exige perícia e uma avaliação cuidadosa para saber quando parar de cortar.
- **Poda de três cortes:** Esta é uma prática anual que consiste na remoção de três ramos estrategicamente escolhidos. A técnica consiste em observar a árvore e escolher três ramos que podem ser retirados, tendo em conta a sua posição na árvore, o seu tamanho, o equilíbrio global da copa, os ramos cruzados, etc. O importante é nunca retirar mais de três ramos. Desta forma, a árvore terá sempre um volume razoável e a produção não será afetada, ou seja, a produção mantém-se estável ao longo dos anos.

Figura 1. Produção de azeitona com quatro regimes de poda diferentes¹

As oliveiras devem ser podadas após um ano de grande frutificação, tal como as árvores que não tenham sido podadas durante um longo período. Os rebentos infetados, secos, etc., devem também ser eliminados. No caso das variedades de oliveira de porte ereto e das árvores com densidade de copa esparsa e média, deve proceder-se a uma poda moderada a ligeira no centro da copa, bem como à limpeza dos rebentos infetados ou mortos.

Os erros mais comuns a evitar são cortar demasiado ou muito pouco, podar durante os períodos de geada, deixar tocos ou rasgar ramos e não desinfetar as ferramentas entre árvores.

3 COMO SÃO GERIDOS OS RESÍDUOS DA PODA?

Após a poda, muitos ramos e galhos são deixados no chão. Estes restos de ramos e galhos são chamados resíduos e, tradicionalmente, os agricultores amontoavam-nos e queimavam-nos; no entanto, esta não é uma prática climaticamente sustentável. Além disso, esta prática representa um desperdício de matérias-primas e nutrientes que podem ser de grande utilidade para o solo e para as oliveiras. As soluções de gestão de resíduos que podem contribuir para um melhor ambiente incluem:

- **Trituração e cobertura morta:** Os ramos podem ser colocados nas entrelinhas (Figura 2, à esquerda) e geridos mecanicamente para se transformarem em pequenas lascas de madeira ou cobertura vegetal (Figura 2, à direita). Esta cobertura pode depois ser espalhada à volta da base das oliveiras ou deixada no solo entre as fileiras de oliveiras. A cobertura vegetal ajuda a manter o solo húmido; também ajuda a evitar o crescimento de ervas daninhas. À medida que a cobertura vegetal se decompõe, adiciona nutrientes ao solo, tornando-o mais fértil e saudável. Um solo saudável pode também armazenar mais carbono da atmosfera, o que ajuda a combater as alterações climáticas.
- **Compostagem:** Os ramos mais pequenos e as folhas podem ser adicionados a uma pilha de compostagem. Com o tempo, decompõem-se num material rico, semelhante ao solo, chamado composto. O composto é um fertilizante natural e, ao utilizá-lo, os agricultores podem não precisar de utilizar tantos fertilizantes, reduzindo assim os gases com efeito de estufa. O composto também ajuda o solo a reter mais água e carbono.
- **Bioenergia:** Em alguns casos, os ramos maiores podem ser utilizados para produzir energia. Se for feita de forma correta e sustentável, a utilização de resíduos de poda como fonte de bioenergia pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo.
- **Produção de biochar:** O aquecimento dos resíduos de poda em condições específicas pode criar um material semelhante ao carvão vegetal chamado biochar, que pode ser adicionado ao solo e armazenar carbono.

Figura 2. À esquerda - ramos podados empilhados entre fileiras de oliveiras (foto de M. Â. Rodrigues, CIMO - IPB); à direita - resíduos de poda triturados e cobertos com cobertura morta (foto de E. Kabourakis, laboratório LOVAPS - HMU)

A prática da queima dos resíduos da poda desperdiça nutrientes valiosos, provoca a emissão de poluentes atmosféricos que poluem e reduzem a qualidade da azeitona não colhida e contribui para o aumento das emissões de carbono (pegada de carbono) na atmosfera e para as alterações climáticas (poluição ambiental). Os resíduos da poda podem, em vez disso, ser utilizados para criar pilhas temporárias de ramagem (Figura 3). A formação de pilhas de ramagem cria microhabitats complementares e locais de nidificação como trampolins e manchas para a biodiversidade funcional.

Figura 3. Resíduos de poda utilizados como pilha de ramagem para abrigar a fauna (foto de E. Kabourakis, laboratório LOVAPS - HMU)

4 QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE UMA GESTÃO INTELIGENTE DOS RESÍDUOS DE PODA NA NUTRIÇÃO DAS ÁRVORES, NA BIODIVERSIDADE DOS OLIVAIS E NAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS?

Embora a poda possa parecer uma pequena ação, a forma como os resíduos são geridos pode ter um grande impacto no planeta:

- **Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa:** Em vez de queimar, a utilização de resíduos para cobertura vegetal, compostagem ou bioenergia reduz as emissões de dióxido de carbono e de metano. Estes métodos também melhoram a saúde do solo, apoiando a resiliência climática e reduzindo a pegada ambiental dos olivais.
- **Utilizar os recursos de forma sensata:** A reutilização dos resíduos de poda ajuda a reduzir o desperdício e conserva a água, sombreando o solo, o que reduz a evaporação e retém a humidade.
- **Apoiar a biodiversidade:** Evitar os fertilizantes sintéticos e enriquecer o solo com matéria orgânica proveniente de resíduos favorece a diversidade dos organismos do solo. Isto promove processos como o ciclo de nutrientes e a decomposição e fornece alimentos para espécies de nível superior, como aves e mamíferos, que podem ajudar a controlar as pragas. Os pequenos montes de mato deixados no olival constituem um ótimo abrigo para os pequenos mamíferos.
- **Solo mais saudável:** A cobertura vegetal e a compostagem melhoram a fertilidade e a estrutura do solo (a sua decomposição liberta nutrientes como o azoto, o fósforo, o potássio, etc., de volta ao solo), reduzem a erosão e a perda de nutrientes e apoiam micróbios e invertebrados benéficos, como as minhocas, que melhoram ainda mais a qualidade do solo e a nutrição das árvores.

SAIBA MAIS

Ligações e materiais relacionados:

[1] M. Ângelo Rodrigues, Carlos Lopes, Margarida Arrobas and Carlos Correia, “Poda do olival tradicional em três cortes: um novo conceito de poda que reduz os custos e assegura a produtividade”, Vida Rural, outubro 2021, 76-82.

Gucci, R., Cantini, C. 2000. Pruning and Training Systems for Modern Olive Growing. CSIRO.
Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Repullo; A. M., Carbonell; R., Ordóñez; R., Hidalgo, J., Rodríguez-Lizana A. 2012. Using olive pruning residues to cover soil and improve fertility. *Soil and Tillage Research*, 124, 36-46
LIFE IGIC video <https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>